

TERAPEVTIK BEMORLARGA PSIXOLOGIK YORDAM

Farg'ona jamoat salomatligini tibbiyot instituti "Biofizika va axborot texnologiyalari" kafedresi Avtomatika fani o'qituvchisi

Akbarova Munajatxon Yusubjanovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Davolash ishi yo'nalishi 41.22 guruh talabasi

Abduraxmonova Mohinur Abduraxmon qizi

Annotatsiya: Terapiya — tibbiyot sohasining eng muhim qismi bo'lib, ichki kasalliklar bilan og'riqan bemorlar ko'proq psixogen omillar ta'siriga duchor bo'ladilar. Atoqli terapevtlar bu ta'sirlarni juda yaxshi bilganliklari uchun bemor bilan muloqot qilishning turli tomonlarini ishlab chiqqanlar. Masalan, vengriyalik yirik terapevt olim Sandora Koranayning quyidagi so'zlarini keltiramiz: "Bemorga kerakli dorini berish emas, balki qanday berish muhimdir".

Kalit so'zlar: ko'ngil behuzur bo'lishi, qusish, ich ketishi, qabziyat, ishtaha yo'qolishi, nafas qisishi, yo'tal, arterial bosimning ko'tarilishi, tomir urishining tezlashishi (taxikardiya), uning sekinlashuvi (bradikardiya)

Terapiya bodimida organizm turli sistemalarining o'zgarishlariga uchragan bemorlar davolanishadi. Har bir sistema kasalliklari bemorga o'ziga xos psixogen ta'sirini o'tkazadi. Hozirgi kunda bemorning jismoniy va ruhiy holatlarini uning butun organizmini to'liq bilmasdan turib uni davolab bo'lmaydi. Ichki kasalliklar klinikasida doimo somatogen va psixogen buzilishlarni kuzatishga to'g'ri keladi. Odamda kuchli his-hayajonlar, iztiroblar yurak urishi bilan birga o'tadi, bunda yuz qizaradi yoki oqaradi (tomirlarning qisilishi yoki kengayishiga qarab). Bu alomatlarining tabiati va nechog'liq yuzaga chiqishi shaxs va organizmning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Psixik

ta'sirlar bosh og'rig'ini yoki organizmdagi boshqa funksional buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Psixogen omillar ta'siri ostida somatik sohada quyidagi buzilishlar: ko'ngil behuzur bo'lishi, qusish, ich ketishi, qabziyat, ishtaha yo'qolishi, nafas qisishi, yo'tal, arterial bosimning ko'tarilishi, tomir urishining tezlashishi (taxikardiya), uning sekinlashuvi (bradikardiya), yurak ishi zaiflashuvi kabilar vujudga kelishi ehtimol. Bemor organizmi ho'iatini to'la-to'kis bilish uchun bemorning psixologik holati bilan birga o'z kasalligiga munosabatini ham hisobga olish kerak. Bundan asosiy maqsad shuki, bemor o'z organizmidagi a'zolarini va ularning kasalliklarini qanday his qilishini, shuningdek, ayrim asosiy kasalliklarning psixogen moslashuvi bilan tanishtirishdir. Terapiyada psixologiyaning o'rni shundaki, u bemor bilan kasallik o'rtasidagi muhitni, tibbiyot xodimlarining bemorlarga munosabatini o'rganishga yordam beradi. Bemor ruhivati ga kasallik ta'siri va shifokorning munosabatini oydinlashtiradigan bir misol keltiramiz. Gripp kasalligini boshidan odkazgan 35 yoshli bemor o'zining tanish shifokoriga qabulga keladi. U shu shifokorda 12 yildan buyon davolanib kelardi. Unda yurak dekom pensatsiyasi, yurak qopqasining yetishmovchiligi bor edi. Shifokor obdan tekshirib, unda hech qanday o'zgarish yo'qligiga ishonch hosil qilib, xayrlashuv vaq tida: "Tashvishlanmang, mendan oldin o'lmaysiz, juda ham tig'iz bo'lsa, birgalikda o'lamiz", — deydi. Ertasiga to'satdan shifokor vafot etadi. Bemor juda ham qattiq iztirobga tushadi, tomir urishi 120 ga etadi, aritmiya boshlanadi, barcha ko'rilgan chora - tadbirlar yordam bermaydi. Shifokor o'limidan bir kun o'tib, bemor ham o'ladi. Somatogen jihatdan kelib chiqqan ruhiy buzilishlar ko'pincha xavotirli - vahimali bemorlarda paydo bodadi, ularning holatida ipoxondrikalomatlar ham seziladi. Ular asosiy kasallik natijasida paydo bodgan nevrozlar, zaiflik, tezda charchab qolish, bosh og'rigd, uyquning buzilishi, o'z ahvolidan cho'chish, haddan tashqari terlash, yurak urishining tezlashuvi va hokazo holatlardan shikoyat qiladilar. Alkogolizm va giyohvandlik dardiga

Vol. 1. Issue 7.

yo'liqqan shaxsda kasallik aniq, ko'zga tashlanadigan bosqichga yetganda, odatda, ichki a'zolarining turli hastalıkları: jigar, yurak, buyrak, me'da osti bezlari va boshqa hastalıklar aniqlanadi, shu sababli ular somatik kasalxonaning terapiya bo'limida davolanish uchun keladilar. Nevrosimon alomatlar ko'pincha asosiy kasallikning klinik manzarasini niqoblab qo'yadi. Natijada bemorlar turli ixtisoslikdagi mutaxassislarğa murojaat qiladilar, biroq hamisha ham dardlari yengillashavermaydi. Bu hol bemorlarni nevrotikva ipoxondrik holatlarga duchor qiladi. Somatopsixik bogdanishlar nafaqat bemorga to'g'ri munosabat bilan yondashish uchun kerak, balki asosiy kasallikni davolashda ham muhim. Yurak faoliyatining ogdr dekompensatsiyasida, jigar serrozi va uremiyada gallyusinatsiyali alahlash kechinmalari bilan odadigan ruhiy holatlarning avj olishi kuzatiladi. Bemorga shu narsani tushuntirish lozimki, tibbiyot hamshirasi dori-darmonlarni faqat shifokorning topshirigd bilangina bera oladi. Ba'zan psixogen omillar somatogen omillar bilan qo'shib ketib, bir-birini kuchaytiradigan hollar ham bodadi. Yatrogeniya deganda shifokor yoki tibbiyot hamshirasining bemorga salbiy ta'sir qilgan so'zlari va xatti-harakatlari natijasida bemorda paydo bodgan kechinmalardan yuzaga kelgan kasallik holati yoki lining kuchayishi tushuniladi. Yatrogeniya o'ziga xos xususiyatlari bodgan, ya'ni notinch, vahimali, tez asabiylashadigan, jizzaki, qo'rqq, asabi zaif bemorlarda uchraydi. Turli xil yatrogen xastalıklar kelib chiqishida o'rta tibbiyot o'limlari sababchi bo'lgan hollar ham ko'p kuzatilgan. Ular sorrogeniyalar (lotincha Sorrow — hamshira) deb ataladi. Terapiya bo'limida davolanayotgan bemorlarning har biri uclum alohida ijobiy psixologik ta'sir vositasi, ya'ni so'zlar majmuasi topilishi kerak. Bemor o'z kasalligi to'g'risida kam o'ylaydigan, davoning samarali yakunlanishiga ishonadigan bo'lishi kerak. Buning uchun bo'limda xizmat qilayotgan shifokor va hamshiralar psixologik bilimlarni chuqur egallagan bo'lishlari kerak. Aks holda yaxshi natijalarga erishish qiyin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Teshaboyev, S. Zaynobiddinov, E. A. Musayev Yarimo'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblar texnologiyasi. Toshkent - 2006
2. Nolas G. S., SHarp J., Goldsmid H. J. Thermoelectrics: Basic principles and new materials development. Berlin: Springer, 2001.
3. S. Zaynobiddinov, X. Akramov Yarimo'tkazgichlar parametrlarini aniqlash usullari. Toshkent "O'zbekiston" 2001
4. Konstantinov P.P., Kutasov V.A. FTT, 2003, №7(45),s.1193
5. <https://www.xabar.uz/uz/tahlil/tibbiyotda-iot-texnologiyalar-insoniyat>
6. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/822>
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
9. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/819>
10. <https://science.nuu.uz/>
11. <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/524>
12. <https://yuz.uz/uz/news/hayot-faoliyati-xavfsizligini-taminlash?view=toshkent-davlat-yuridik-universitetida-kredit-toplash-va-kochirishning-evropa-modeli-joriy-etiladi>

